

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tumor Odontogénico Adenomatoides del Maxilar en un paciente de 18 años

Adenomatoid Odontogenic Tumor of the Maxilla in an 18-year-old patient

Manuel Sánchez Laguna¹, Miguel Bazantes Cobos², Abraham Reigosa Lara³, Wai Ting Moisés Ching Sánchez⁴

¹Cirujano Oral y Maxilofacial, Universidad San Francisco de Quito, Servicio de Cirugía Maxilofacial, Clínica Kennedy, Guayas, Guayaquil, Ecuador, msanchez11@gmail.com

²Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. miguel-mabc17@hotmail.com

³Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. areigosalara@hotmail.com

⁴Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. w-a-i456@hotmail.es

Correspondencia:

areigosalara@hotmail.com

Recibido: 15/02/2024

Aceptado: 11/03/2024

Publicado: 15/03/2024

RESUMEN:

El Tumor Odontogénico Adenomatoides es una neoplasia epitelial benigna no invasiva de crecimiento lento y asintomática que afecta al maxilar y a la mandíbula. Se presenta fundamentalmente en la segunda década de vida y la inclusión de los caninos permanentes se considera como un factor de riesgo. Objetivo: Demostrar que la patología descrita debe ser considerada como diagnóstico diferencial ante lesiones tumorales asociadas a caninos no erupcionados y su control postquirúrgico es fundamental para detectar posibles recidivas. Materiales y métodos: Se presenta un raro caso de un Tumor Odontogénico Adenomatoides del maxilar en un paciente de 18 años de edad que fue diagnosticado de manera tardía y presentó reaparición de la lesión a los 6 años de evolución. Resultados: Existe una relación entre la predilección de género en la inclusión de los caninos y la proliferación del tumor siendo en ambos casos más prevalente en el femenino. La recidiva del presente tumor es descrita como escasa o casi inexistente en la literatura científica, sin embargo, en nuestro caso el paciente evidenció reaparición de la lesión según la Radiografía Panorámica de control a los 6 años de evolución. Conclusiones: El Tumor Odontogénico Adenomatoides es una neoplasia mayormente identificada en la segunda década de vida, pero el diagnóstico debe ir enfocado hacia la prevención por medio de estudios imagenológicos periódicos que inician con el desarrollo de los órganos dentarios permanentes y concluyen con la erupción del tercer molar.

Palabras clave: Tumor Odontogénico Adenomatoides, Diente no erupcionado, Asimetría Facial.

ABSTRACT:

The Adenomatoid Odontogenic Tumor is a slow-growing, asymptomatic, non-invasive benign epithelial neoplasm that affects the maxilla and mandible. It occurs mainly in the second decade of life and the inclusion of permanent canines is considered a risk factor. Objective: To demonstrate that the described pathology should be considered as a differential

diagnosis when faced with tumor lesions associated with unerupted canines and its post-surgical control is essential to detect possible recurrences. Materials and methods: A rare case of maxillary Adenomatoid Odontogenic Tumor is presented in an 18-year-old patient who was diagnosed late due to the characteristics of the lesion and presented reappearance of the lesion after 6 years of evolution. Results: There is a relationship between gender predilection in the inclusion of canines and the proliferation of the tumor, being in both cases more prevalent in females. The recurrence of the present tumor is described as scarce or almost non-existent in the scientific literature, however in our case the patient showed reappearance of the lesion according to the control Panoramic X-ray after 6 years of evolution. Conclusions: Adenomatoid Odontogenic Tumor is a neoplasm mostly identified in the second decade of life, but the diagnosis must be focused on prevention through periodic imaging studies that begin with the development of permanent teeth and conclude with the eruption of the third molar.

Keywords: Adenomatoid Odontogenic Tumor, Unerupted tooth, Facial Asymmetry.

INTRODUCCIÓN

Los hallazgos iniciales del Tumor Odontógeno Adenomatoid datan desde hace más de 100 años y corresponden a los estudios realizados por Steensland en el 1905 quien lo nombró por primera vez como "Quiste Adamantinoma" mientras en el 1907 Dreibladt lo describe como "pseudoadenoameloblastoma".(1) En el año 1948 Stafne lo define por primera vez como una entidad patológica distinta del resto de las lesiones halladas.

Luego en el 1971 fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud OMS, como un Tumor Odontógeno Adenomatoid, según los criterios propuestos por Philipsen y Birn en el año 1969 a través de la presentación de 76 casos en los que demuestran que se trata de una lesión bien definida y es un tumor odontogénico epitelial con estructuras similares a conductos glandulares secretores con cierto grado de variación en el tejido conectivo inducido(2)(3)

El Tumor Odontógeno Adenomatoid ha sido confundido con numerosos diagnósticos basándose en sus características clínicas, radiográficas y estudios histopatológicos, algunas de los nombres otorgados fueron: adenoameloblastoma, pseudoameloblastoma, adamantinoma u odontoma teratomatoso. Según la clasificación de la OMS actual lo define como una neoplasia epitelial odontogénica benigna no invasiva de

los maxilares y la mandíbula de crecimiento lento y asintomático.(4)

Etiología: Es de origen desconocido, algunos autores mencionan que proviene del epitelio odontogénico de un quiste dentígero, mientras otros mencionan que se deriva del epitelio remanente de la lámina dental(5)

Epidemiología: El desarrollo del tumor presenta una relación proporcionalmente directa con los caninos permanentes incluidos y el sexo femenino. La tasa de prevalencia de inclusión de los caninos superiores es del 34%, ocupando el segundo puesto después de los terceros molares inferiores. Su alteración del trayecto eruptivo es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino en una proporción de 1.5:3.5, así mismo 2 de cada 3 pacientes afectados son mujeres.(6)

El tumor Odontógeno Adenomatoid se presenta con una prevalencia de 0.1% de los quistes y tumores de los maxilares y del 3% al 7% de todos los tumores odontogénicos.(7)

Es el cuarto tumor más frecuente dentro de los tumores odontogénicos. En cuanto a su ubicación se presenta con mayor frecuencia en el maxilar que en la mandíbula con un porcentaje de 65% y 35% respectivamente. El 90% se desarrolla en la región anterior de ambos huesos, aunque no es una regla general, ya que se han presentado

múltiples casos localizados en el cuerpo y rama mandibular, específicamente en el subtipo extrafolicular(1,8) Su incidencia es mayor en la segunda y tercera década de vida y más del 50% de los casos se presentan entre las edades de 13 a 19 años. (9)

Características clínicas: Se distingue por ser de crecimiento lento y asintomático, no invasivo que produce expansión de las corticales óseas, desplaza los órganos dentarios en sentido lateral los que no están encapsulados por la lesión y los que se encuentran incluidos en la tumoración son desplazados hacia el seno maxilar y hacia la basilar mandibular en la mayoría de los casos. Afectan de manera significativa según su tamaño las funciones fisiológicas de la deglución, la masticación y el habla.

En ocasiones suelen producir reabsorción radicular de estructuras dentarias adyacentes y neuralgias a nivel facial por compresión mecánica del paquete neurovascular infraorbitario, dentario inferior y sus ramas terminales. No producen ulceraciones de la mucosa suprayacente en los casos leves o moderados, pero en casos severos se presentan hemorragias espontáneas por la fragilidad capilar de la mucosa que lo circunscribe. Puede estar asociado a cualquier diente incluido en la mandíbula o el maxilar, pero demuestra una mayor predilección por los caninos maxilares.

Del mismo modo, no existe una regla general que establezca que solamente pueden aparecer en la región anterior, ni que están relacionados a los caninos incluidos en el hueso, en la literatura científica se ha evidenciado la presencia del Tumor Odontógeno Adenomatoides en la región posterior de la mandíbula con patrón de crecimiento hacia el cóndilo mandibular. (4)

En ciertas situaciones clínicas dependiendo de la magnitud de la neoplasia y de la presencia o no de órganos dentarios en su interior se valora el riesgo-beneficio que existe en la recuperación ortodóncica-quirúrgica de órganos dentarios permanentes con propiedades estéticas y funcionales en la arcada dentaria. (3)

Características radiográficas: Radiográficamente se observa como una sombra radiolúcida, bien circunscrita y delimitada por un halo radiopaco, cuando alcanza gran magnitud en su interior suele poseer pequeñas sombras radiopacas compatibles con calcificaciones que representan signos distintivos del tumor y se evidencian en el 78% de los casos evaluados (2)

Presenta 3 variantes: folicular, extrafolicular y periférica, siendo la folicular la más frecuente con un valor del 71%, se caracteriza por desarrollarse alrededor de la corona de un diente incluido y suele expandirse en sentido apical sobrepasando el límite amelocementario. La variante extrafolicular representa el 25% y se encuentra asociado a las raíces de dientes erupcionados. El patrón periférico o extraóseo se presenta en el tejido gingival como una hiperplasia y en ocasiones puede producir reabsorción ósea y radicular de las estructuras adyacentes. La figura 1 muestra una imagen que representa los diferentes subtipos y su relación con las estructuras adyacentes). (7,10)

Figura 1: Ilustración del Tumor Odontógeno Adenomatoides y sus subtipos según su ubicación. F: Folicular, se asocia a la corona de un diente incluido abarcando parte de la raíz. E1-E4: Extrafolicular, puede estar relacionado o no al espacio que ocupa

las raíces de dientes erupcionados. P: Periférico, está en relación con los tejidos blandos del complejo muco-gingival (6)

Histopatología: El estudio histopatológico es el gold standard para el diagnóstico definitivo, ya que según las características clínicas e imagenológicas del tumor no se puede establecer de manera concluyente el diagnóstico diferencial con respecto a otras patologías debido a la gran similitud que guardan entre sí.

El Tumor Odontógeno Adenomatoides macroscópicamente es una lesión bien definida rodeada por una cápsula fibrosa de aspecto grueso de apariencia rojo-violácea. Al bisecar el tumor, en su interior se distinguen diferentes grados de variación, en ocasiones suele ser una masa sólida por estar asociado a alguna reacción óseo-fibrosa o puede mostrar diversos grados de cambio quístico y contener sustancias líquidas o semilíquidas. Microscópicamente está formado por células epiteliales con apariencia de huso que forman hebras en espiral en un estroma fibroso.

Las células epiteliales pueden formar estructuras similares a rosas, alrededor de un espacio que puede contener material eosinófilo. Los conductos o túbulos que son característicos del tumor pueden ser abundantes, escasos o incluso ausentes en determinadas lesiones. Consiste en la presencia de espacios centrales rodeados por células epiteliales columnares o cúbicas, muchas literaturas lo consideran por ser falsas glándulas debido a su inactividad secretora.

En las imágenes radiográficas es común encontrar sombras radiopacas en el interior de la lesión, esto se debe a la presencia de calcificaciones que han sido explicadas como una formación remanente del esmalte, la dentina o el cemento. Figura 2 (Ilustración de características microscópicas del Tumor Odontógeno Adenomatoides) (4,5,8)

Figura 2: Ilustración microscópica del Tumor Odontógeno Adenomatoides. A: Se observa la presencia de una gruesa cápsula que delimita el tumor. B: Aumento de la magnificación que resalta la presencia de estructura tubular en forma de conducto secretor conformador por estructuras epiteliales. (8)

Diagnóstico diferencial: Debido a la gran similitud que guarda el tumor en relación con otros quistes y tumores de los maxilares y la mandíbula, se describen algunos rasgos fundamentalmente radiográficos que pueden marcar la diferencia entre una patología u otra. Destacando siempre el estudio histopatológico como la herramienta imprescindible para el diagnóstico definitivo de la lesión.

- 1- Quiste dentígero: Algunas de las evidencias imagenológicas que podemos utilizar para establecer dicho diagnóstico es la presencia de calcificaciones en el interior de la lesión. En el caso del subtipo folicular la lesión no solamente se limita a englobar la corona del diente incluido sino, tiende a sobrepasar el límite amelocementario en sentido apical.

- 2- Ameloblastoma uniuquístico: La presencia de calcificaciones aisladas en el interior del Tumor Odontógeno Adenomatoides, la localización y órganos dentarios asociados, pueden inferir algún grado de diferenciación con respecto al Ameloblastoma Uniuquístico.
- 3- Quiste Glandular odontogénico: Se asocia principalmente al patrón periférico o extraóseo, siendo el estudio histopatológico el diagnóstico definitivo.
- 4- Quiste Globulomaxilar: En el caso del subtipo extrafolicular del tumor existe gran similitud con el Quiste Globulomaxilar, en cambio el segundo se caracteriza por afectar la zona de unión entre la premaxila y los procesos laterales del maxilar, además de imitar la forma de un pera invertida y no poseer calcificaciones en su interior(7,11)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de 18 años de edad que acude al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial por presentar abultamiento facial en la región del maxilar de lado derecho, sin antecedentes de traumas o enfermedades médicas. Se realiza examen facial presentando leve eversión del hemilabio superior derecho, asimetría facial escasamente marcada y ausencia de linfadenopatías. Al examen intraoral se observa mucosa oral húmeda y normocoloreada, persistencia de órgano dentario 53, ausencia clínica de órganos dentarios 13 y 14, distoversión de incisivo superior derecho y mesioversión del incisivo lateral superior derecho por efecto de masa a nivel de la cara distal y mesial de ambas raíces respectivamente, signo de percusión positiva en órganos dentarios 11, 12 y 53.

La tumefacción se extendía desde la línea media maxilar hasta la cara mesial del 1er molar permanente de lado derecho en sentido anteroposterior con medidas de 5x4x4 cm. A la palpación es depresible e indolora. En la tomografía axial computarizada se determinaron zonas hipodensas delimitadas que engloban órganos dentarios 13 y 14 e involucran el piso del seno maxilar y escotadura piriforme homolateral. En la Figura 3 se observan las dimensiones y el compromiso de las estructuras anatómicas circundantes de la tumoración desde una vista coronal de la tomografía axial computarizada.

Figura 3: Vista anterior de una reconstrucción 3D de macizo Facial donde se observa tumoración del maxilar asociada a 2 órganos dentarios en su interior.

Se realizó enucleación, curetaje y recuperación ortodóncica de órganos dentarios 13 y 14 involucrados en la lesión tumoral. El proceder quirúrgico se desarrolló en quirófano odontológico ambulatorio bajo anestesia local, aplicando técnica de infiltración con clorhidrato de Lidocaína con epinefrina al 2%, 1:80 000 en región de la mucosa vestibular que circunscribe

la lesión en el maxilar, logrando el bloqueo de los paquetes neurovasculares Nasopalatino, Palatino Mayor, Infraorbitario y Alveolar superior medio y posterior. Se sutura la herida con seda 3-0 punto simple y se concluye acto quirúrgico sin complicaciones. Se recolecta muestra excisional en recipiente con solución a base de formol y se indica estudio histopatológico de la lesión, la cual arrojó como resultado confirmatorio Tumor Odontógeno Adenomatóide. La farmacoterapia empleada se basó en el uso de antibióticos, corticoesteroides y antiinflamatorios no esteroides, siguiendo el siguiente esquema. Figura 3 (Recuadro que evidencia el esquema de tratamiento farmacológico empleado en el paciente). Figura 4 (Conjuntos de imágenes que evidencian clínicamente las fases de tratamiento de la lesión tumoral desde su hallazgo hasta su enucleación quirúrgica)

Fármaco	Posología	Tiempo de duración
Amoxicilina	500mg, cada 8 horas	7 días
Ketorolaco	60mg/2ml, cada 12 horas	3 días
Dexametasona	8mg/2ml, cada 12 horas	3 días
Acetaminofén	1000mg, cada 8 horas	5 días

Figura3. Esquema que evidencia farmacoterapia postquirúrgica aplicada al caso realizado.

Figura4. A: Vista extraoral que evidencia la presencia de asimetría facial. B: Vista Intraoral que representa tumefacción del maxilar que provoca alteraciones de los órganos dentarios y sus tejidos de soporte. C: Transoperatorio: exposición de lecho quirúrgico por medio de incisión circunvestibular y ostectomía vestibular. D: Defecto quirúrgico producido por el tumor.

Posterior a la realización del caso se establecieron pautas necesarias en la evolución del paciente para determinar posibles signos de recurrencia de la tumoración, lamentablemente el paciente no demostró el compromiso necesario para

establecer los controles pertinentes. Sin embargo, 6 años después de la cirugía realizó contacto directo con el equipo de profesionales a cargo de su caso mencionando que presentaba molestias en la misma zona previamente intervenida. Se le indicó una Radiografía Panorámica para determinar alguna variación y los resultados demostraron la presencia de una sombra unilocular bien definida de amplia magnitud similar al tumor operado anteriormente, por lo que se ha catalogado de manera presuntiva como reaparición de un Tumor Odontógeno Adenomatoides hasta realizar los futuros exámenes adecuados y la resolución del caso. Figura 5 (Radiografía Panorámica de control a los 6 años de evolución).

Figura 5. Imagen Panorámica que ilustra la presencia de sombra radiolúcida unilocular y bien circunscrita, de amplia magnitud que se extiende desde órgano dentario 11 hasta el 14

DISCUSIÓN

Si bien es cierto el Tumor Odontógeno Adenomatoides se presenta con mayor frecuencia entre los 13 y 19 años de edad. Así mismo está relacionado con la inclusión de los caninos superiores e inferiores, si la edad media de erupción del canino permanente es a los 11,5 años, esto quiere decir que el diagnóstico se realiza en su gran mayoría de manera tardía, ya que ante la ausencia clínica del canino pasado 6 meses de su edad media eruptiva debe iniciarse la sospecha sobre alguna alteración del desarrollo y no esperar diagnosticar a edades tardías de la segunda década de vida cuando la lesión produce deformidad y el tratamiento es traumático e invasivo. Sin embargo, en la mayoría de artículos incluyendo el presente el tratamiento se determina en etapas avanzadas de la enfermedad.

En ocasiones las lesiones quísticas y tumorales del maxilar y la mandíbula están asociadas a otros tumores como: Quiste Odontogénico Calcificante, Quiste Dentígero, Odontoma, Fibroma Odontogénico y

Granuloma Central de Células Gigantes. La presencia de lesiones odontogénicas híbridas suele dificultar el diagnóstico de las patologías y alterar el curso terapéutico. Sin embargo, es rara la aparición de lesiones combinadas. El reporte de caso clínico realizado trata de un Tumor Odontogénico Adenomatoides único, no asociado a otras patologías a diferencia del artículo citado.(12)

El tratamiento adecuado se basa en la enucleación de la lesión, la cual presenta una probabilidad de recurrencia muy baja, casi desestimable.(9) No siendo igual en situaciones donde la lesión prolifera hasta alcanzar grandes magnitudes donde el tratamiento se basa en mandibulectomía parcial o total y reconstrucción por medio de injerto de hueso autólogo como es el caso publicado en la Revista International Journal of Surgery Case Reports. De no ser tratado a tiempo el tumor puede crecer hasta alcanzar dimensiones como: 22x25x17 cm. (11) Con respecto a la presentación del caso publicado en la revista sobre el diagnóstico de un caso raro de Tumor Odontogénico Adenomatoides asociado a una reacción

óseo-fibrosaa a diferencia del presente caso clínico no estuvo asociado a dicha reacción(13). Mas bien, conservó las características macroscópicas similares al clásico subtipo folicular que contenía material semilíquido en su interior y pequeñas calcificaciones.

Se conoce que la tasa de recidiva del Tumor Odontógeno Adenomatoides es escasa, en el presente artículo luego de 6 años se evidenció reaparición de una lesión unicística situada en la misma área anatómica. Se estima la posibilidad de una recidiva tumoral. En tal caso, estaríamos en presencia de un raro comportamiento del tumor, debido a que la bibliografía lo cataloga como baja probabilidad de recidiva, incluso casi inexistente. Otra alternativa sería la presencia de un Quiste Periapical de gran magnitud asociado al órgano dentario 11. (9)

Es conocido también como el "tumor de los 2/3" porque 2/3 de los casos se presentan en el maxilar, 2/3 afectan principalmente a mujeres en su segunda década de vida y 2/3 están asociados a caninos maxilares que no han erupcionado. En la mayoría de los casos evaluados el órgano dentario afectado o encapsulado por la lesión es extraído en conjunto con el tumor. Sin embargo, debido a la baja tasa de recidiva y el manejo conservador de la misma, se debería enfocar el tratamiento a la tracción ortodóncica del órgano dentario incluido o a su recolocación en el maxilar, siempre que se conserven sus funciones estéticas y funcionales.(3) En el presente artículo se realizó la recuperación ortodóncica quirúrgica de los órganos dentarios 13 y 14 a pesar de la magnitud de la tumoración y el nivel de desplazamiento provocado. (7)

CONCLUSIONES

Es imprescindible el reconocimiento y diferenciación del Tumor Odontógeno Adenomatoides por medio del examen histopatológico, ya que un mal diagnóstico asociado a Ameloblastoma implica resección quirúrgica en la mayoría de los casos según el patrón ameloblástico. Siguiendo los principios de la prevención en la atención de salud, entendemos que es preferible evitar las enfermedades que tratarlas, de esta manera se reducen

las morbilidades y se aprovechan mejor los recursos médicos. Por este motivo se recomienda la realización de exámenes imagenológicos de tipo ortopantomografía a partir del desarrollo y erupción de los dientes permanentes hasta su culminación con la erupción del tercer molar.

Con la finalidad de poder evolucionar el desarrollo y erupción de órganos dentarios altamente relacionados a lesiones quísticas y tumorales del desarrollo de los maxilares y la mandíbula, como es el caso del canino. De esta manera la prevención y el diagnóstico oportuno se convierten en la piedra angular del tratamiento profesional, reduciendo la incidencia de las enfermedades.

A pesar, de considerarse el Tumor Odontógeno Adenomatoides una lesión benigna de escasa recidiva, posterior a la evolución realizada durante el primer año post quirúrgico se debe considerar la realización de una Radiografía Panorámica de control por cada año, hasta los 6 años según la experiencia compartida en el presente artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Yadav R, Verma U, Tiwari R, Article O. Heterogeneous conceptualization of etiopathogenesis: Oral pyogenic granuloma. *Natl J Maxillofac Surg.* 2019;10(1):3-7.
2. Chaabani I, Bouguila J, Kammoun R, Chebbi R, Sriha B, Khochteli H, et al. Radiological features of Adenomatoid odontogenic tumor: Report of a maxillary case and a mandibular one. *Clin Case Reports.* 2022;10(1):1-8.
3. Taneja S, Jain A. Management of Adenomatoid Odontogenic Tumor in a Pediatric Patient with Preservation of an Associated Impacted Tooth: A Combined Surgical and Orthodontic Approach. *Front Dent.* 2023;20:1-5.
4. Hermelink HK, Eds HCC. World Health Organization Classification of Tumours This book and all other volumes of the series can be purchased : 2014. 156-167 p.

5. Bansal SP, Shaikh S, Arvandeekar AS, Dhanawade SS, Desai RS. Analysis of 55 cases of adenomatoid odontogenic tumor in an indian population and review of literature. *Med Oral Patol Oral y Cir Bucal*. 2022;27(1):e85–93.
6. Cosme Gay Escoda. *Cosme Gay Escoda Leonardo Berini Aytés*. 2004;355–77.
7. Mashhadiabbas F, Bakhshaei P, Toghchi SG, Safarpour R. Extrafollicular Cystic Adenomatoid Odontogenic Tumor Misdiagnosed as Glandular Odontogenic Cyst. *J Dent*. 2022;23:414–8.
8. Neville BW. *Oral and Maxillofacial Pathology*. Vol. 1, Fourth Edition. 2016. 1–871 p.
9. Pawar SR, Kshirsagar RA, Purkayastha RS, Joshi S. Adenomatoid Odontogenic Tumor Mimicking a Dentigerous Cyst in Maxilla. *Int J Clin Pediatr Dent*. 2022;15(6):770–3.
10. Kamble A, Shimpi MR, Dash JK, Sahoo PK, Chaudhary S, Doiphode M. Adenomatoid Odontogenic Tumor of the Maxilla in a 13-year- old Patient: A Rare Case Report with a Review of Literature. 2021;3–7.
11. Duc NQ, Lam VN, Tien NP, Hanh NTM, Dang VDH. A giant adenomatoid odontogenic tumor of the mandible: A case report and literature review. *Int J Surg Case Rep*. 2022;96(June):107295.
12. Tseng CH, Wang WC, Chen YF, Chen YK. Calcifying odontogenic cyst coexists with adenomatoid odontogenic tumor and peripheral cemento-osseous reactive proliferation. *J Dent Sci*. 2023;18(4):1889–91.
13. Jara R, Martínez P, Rees V, Martínez B, González-providell S. Adenomatoid odontogenic tumor associated to reactive fibro-osseous lesion : A case report. 2023;15(8):5–10.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo